

UM OLHAR PARA A POLÍTICA ANGOLANA DE IMPORTAÇÃO DE CADERNOS ESCOLARES: UMA PERSPECTIVA DE IDENTIDADE CULTURAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA CRIANÇAS DO ENSINO PRIMÁRIO

A LOOK AT ANGOLAN POLICY ON THE IMPORTATION OF SCHOOL NOTEBOOKS: A PERSPECTIVE OF CULTURAL IDENTITY AND ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR PRIMARY SCHOOL CHILDREN

UNA MIRADA A LA POLÍTICA ANGOLA DE IMPORTACIÓN DE CUADERNOS ESCOLARES: UNA PERSPECTIVA DE IDENTIDAD CULTURAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA NIÑOS DE ESCUELA PRIMARIA

REGARD SUR LA POLITIQUE AGOLANISE D'IMPORTATION DE CARNETS SCOLAIRES: UNE PERSPECTIVE D'IDENTITÉ CULTURELLE ET D'ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE POUR LES ENFANTS DU PRIMAIRE

JÚNIOR JOÃO AMÉRICO

<https://orcid.org/0009-0000-0126-6335>

Licenciado. Instituto Superior de Ciências de Educação do Sumbe. Cuanza Sul. Angola.
juniorjoaoamerico@gmail.com

ISAÍAS DOS SANTOS MANUEL PEDRO

<https://orcid.org/0000-0002-6116-8013>

Mestre. Instituto Superior de Ciências de Educação do Uíge. Uíge. Angola.
isaiaspanzo@hotmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Fevereiro, 2024 | DATA DA ACEITAÇÃO: Junho, 2025

RESUMO

Este artigo investigou a eficácia de uma intervenção educacional destinada a revitalizar a cultura do vestuário angolano e promover a educação ambiental em uma escola primária. A pesquisa foi realizada na Escola n.º 78 Comandante Valódia, situada no município de Negage, província do Uíge, e envolveu a participação de 176 alunos, 8 professores e 2 membros da gestão escolar. Adoptando uma metodologia mista, o estudo combinou métodos teóricos e empíricos, incluindo entrevistas semi-estruturadas e observação directa. A intervenção consistiu em duas frentes principais: a implementação do uso semanal de trajes africanos pelos alunos e a realização de actividades de educação ambiental, com foco na disposição adequada de resíduos sólidos. Como parte da intervenção, foram distribuídos cadernos com capas ilustradas por figuras públicas angolanas em trajes tradicionais e contracapas com bandas desenhadas sobre conservação ambiental. Os resultados demonstraram um aumento significativo na adesão em ambas as áreas, indicando um aumento no uso de trajes africanos e maior conscientização ambiental. A pesquisa sugere que a integração de elementos culturais e ambientais em materiais didácticos é uma estratégia eficaz para promover mudanças comportamentais e valorizar a identidade cultural e ambiental em contextos escolares.

Palavras-chave: resgate dos valores culturais; traje africano; acomodação dos resíduos sólidos; banda desenhada; educação ambiental.

ABSTRACT

This paper investigated the effectiveness of an educational intervention aimed at revitalizing Angolan costume culture and promoting environmental education in a primary school. The research was conducted at School No. 78 Comandante Valódia, located in the municipality of Negage, Uíge province, and involved the participation of 176 students, 8 teachers and 2 members of the school management. Adopting a mixed methodology, the study combined theoretical and empirical methods, including semi-structured interviews and direct observation. The intervention consisted of two main fronts: the implementation of the weekly use of African costumes by students and the implementation of environmental education activities, focusing on the proper disposal of solid waste. As part of the intervention, notebooks were distributed with covers illustrated by Angolan public figures in traditional costumes and back covers with cartoons on environmental conservation. The results demonstrated a significant increase in participation in both areas, indicating an increase in the use of African costumes and greater environmental awareness. Research suggests that integrating cultural and environmental elements into teaching materials is an effective strategy for promoting behavioral change and valuing cultural and environmental identity in school contexts.

Keywords: recovery of cultural values; African costume; accommodation of solid waste; comics; environmental education.

RESUMEN

Este artículo investigó la efectividad de una intervención educativa destinada a revitalizar la cultura de la vestimenta angolana y promover la educación ambiental en una escuela primaria. La investigación se llevó a cabo en la Escuela nº 78 Comandante Valódia, ubicada en el municipio de Negage, provincia de Uíge, y contó con la participación de 176 estudiantes, 8 profesores y 2 miembros de la dirección escolar. Adoptando una metodología mixta, el estudio combinó métodos teóricos y empíricos, incluidas entrevistas semiestructuradas y observación directa. La intervención constó de dos frentes principales: la implementación del uso semanal de trajes africanos por parte de los estudiantes y la realización de actividades de educación ambiental, enfocadas en la adecuada disposición de residuos sólidos. Como parte de la intervención, se distribuyeron cuadernos con portadas ilustradas por figuras públicas angolanas con trajes tradicionales y contraportadas con dibujos animados sobre la conservación del medio ambiente. Los resultados demostraron un aumento significativo en la adherencia en ambas áreas, lo que indica un aumento en el uso de vestimenta africana y una mayor conciencia ambiental. Las investigaciones sugieren que la integración de elementos culturales y ambientales en los materiales didácticos es una estrategia eficaz para promover cambios de comportamiento y valorar la identidad cultural y ambiental en contextos escolares.

Palabras clave: recuperación de valores culturales; traje africano; alojamiento de residuos sólidos; historietas; educación ambiental.

RÉSUMÉ

Cet article a étudié l'efficacité d'une intervention éducative visant à revitaliser la culture vestimentaire angolaise et à promouvoir l'éducation environnementale dans une école primaire.

La recherche a été réalisée à l'école n° 78 Comandante Valódia, située dans la municipalité de Negage, province d'Uíge, et a impliqué la participation de 176 élèves, 8 enseignants et 2 membres de la direction de l'école. Adoptant une méthodologie mixte, l'étude a combiné des méthodes théoriques et empiriques, notamment des entretiens semi-structurés et l'observation directe. L'intervention a consisté en deux fronts principaux : la mise en œuvre de l'utilisation hebdomadaire de costumes africains par les étudiants et la réalisation d'activités d'éducation environnementale, axées sur l'élimination adéquate des déchets solides. Dans le cadre de l'intervention, des cahiers ont été distribués avec des couvertures illustrées par des personnalités publiques angolaises en costumes traditionnels et des couvertures arrière avec des dessins sur la conservation de l'environnement. Les résultats ont démontré une augmentation significative de l'adhésion dans les deux domaines, indiquant une augmentation de l'utilisation de vêtements africains et une plus grande conscience environnementale. Les recherches suggèrent que l'intégration d'éléments culturels et environnementaux dans le matériel pédagogique constitue une stratégie efficace pour promouvoir des changements de comportement et valoriser l'identité culturelle et environnementale dans les contextes scolaires.

Mots-clés: sauvetage des valeurs culturelles ; Costume africain ; stockage des déchets solides; bandes dessinées; éducation environnementale.

INTRODUÇÃO

As imagens presentes nos cadernos escolares transcendem a mera função estética, atuando como poderosos vetores de conhecimento que moldam a percepção infantil sobre o mundo. Mais do que uma simples publicidade mercantil, os desenhos em cadernos escolares exercem uma grande influência na aprendizagem das crianças sobre diversas temáticas representadas neles (Silva, 2015; Sousa, 2016; Moraes & Camellini, 2022). Isso se evidencia no modo de vestuário de muitas crianças nos centros urbanos de Angola, cujos trajes mais vistosos assemelham-se aos personagens predominantes em seus cadernos. Esse aspecto tem sido questionado devido à ruptura com o padrão do vestuário cultural dos diferentes povos que constituem Angola (Kayper, 2014; Cafussa, 2015; Cristóvão, 2021). A situação pode se acentuar ainda mais em virtude da entrada massiva de cadernos escolares importados, incentivada pela redução das taxas alfandegárias desse produto estabelecida pelo Decreto Legislativo Presidencial n.º 10/19, de 29 de Novembro. Essa realidade gerou críticas por parte de académicos e de empresários nacionais que possuem gráficas (Bernardo, 2017; Ribeiro & Fabiano, 2019; Alexandre, 2020).

Assim como as imagens apresentadas nos cadernos escolares, a banda desenhada desempenha um papel importante na melhoria dos níveis de educação ambiental das crianças em diversas temáticas. Um exemplo concreto, em Angola, é a utilização da banda desenhada na sensibilização sobre acidentes com minas, por cadernos doados por organizações filantrópicas durante o período de conflitos. Além disso, destaca-se o impacto da “Banda Desenhada Cuia”

na conservação dos resíduos sólidos urbanos e em outros aspectos ambientais abordados nas histórias em quadrinhos.

Considerando a importância do resgate dos valores culturais relacionados ao uso de trajes típicos da cultura angolana (Cafussa, 2015; Cristóvão, 2021) e a necessidade de aprimorar a educação ambiental nas escolas, esta pesquisa responderá às seguintes questões:

Como podemos promover a revitalização do uso de trajes típicos da cultura angolana no ambiente escolar, sem alterar o plano curricular?

Como podemos desenvolver a educação ambiental nas escolas angolanas, sem alterar o plano curricular?

Considera-se que, ao substituir certos personagens por figuras públicas nacionais reconhecidas, vestidas com trajes africanos, é possível incentivar os alunos a adotarem esses trajes como uma expressão de moda. Essa proposta fundamenta a pesquisa, cujo objectivo é criar bases teóricas para revitalizar a cultura do uso de trajes tipicamente angolanos e melhorar os níveis de educação ambiental em relação às práticas insustentáveis que impactam os principais componentes físicos do meio-ambiente em Angola (Zanquetta, 2020; Pereira, 2022).

A IDENTIDADE CULTURAL ANGOLANA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A cultura angolana é uma herança das vivências dos antepassados que habitaram o território actualmente conhecido como Angola. Destacam-se, entre esses antepassados, os povos pertencentes aos antigos reinos do Kongo, Ndongo, Bailundo, Lunda-Tchôkwe e Kwanhama (Mingas, 2012; Trindade, 2020). Essa diversidade é a razão pela qual Angola apresenta uma multiplicidade de culturas (Kayper, 2014; Luzito, 2017), embora haja amplas convergências entre elas (Vita, 2021).

Com a colonização portuguesa e as influências da globalização, a cultura angolana passou a ser fortemente impactada por culturas estrangeiras, especialmente as ocidentais. A predominância da língua portuguesa sobre as línguas nacionais, assim como as mudanças nos modos de alimentação e vestuário, são os aspectos mais evidentes dessa influência ocidental em Angola (Luzito, 2017; Noa, 2019). Essas questões têm sido amplamente debatidas em diversos fóruns e círculos da vida nacional. Em termos de identidade cultural, Angola se destaca como um dos países mais ocidentalizados da África, apesar de algumas manifestações culturais tradicionais estarem cada vez mais inconsistentes nas áreas urbanas (Mingas, 2012; Cafussa, 2015; Cristóvão, 2021; Vita, 2021) e inseguras nas zonas rurais devido ao massivo êxodo rural (André & Polito, 2020; André & Luz, 2022; Rad-Camayd, 2022). Essa realidade torna a identidade

cultural angolana vulnerável às influências das culturas ocidentais e de outras origens (Almeida, 2014; Costa & Cupata, 2021; Fernandes, 2021; Gilberto & Diambo, 2021).

Dentre as várias influências ocidentais em Angola, o modo de vestir tem sido um dos aspectos mais debatidos. Contrariamente a outros países da região, o uso de trajés africanos em Angola não é uma prática comum, excepto nas províncias do Norte e em algumas partes do país, onde é reservado somente para cerimónias especiais.

De acordo com Cristóvão (2021, p. 17):

O vestuário tradicional africano e em particular angolano faz parte de muitas formas simbólicas que vêm sofrendo alterações representativas por países com maior índice de industrialização, pois, as estampas e os tecidos se tornaram tendências nos últimos anos. É importante pensar que essa produção dos tecidos em larga escala no Ocidente em muitos casos não é sinónimo de “valorização” e respeito a cultura africana/Angola, mas, nada mais é do que um viés económico que propagada o capitalismo e a colonização moderna devido à dependência industrial visto que o trabalho manufacturado que vigorava na produção dos mesmos tecidos a nível local já não é tão evidente.

Figura 1

Crianças do Ensino Primário em dia de aula

Fonte. Própria.

Em que consiste o conflito entre os modos de vestir segundo a moda ocidental e africana para os críticos e conservadores da cultura?

Existem dois aspectos-chave para compreender o ponto de ruptura. Não é que os críticos pretendam erradicar a influência ocidental em Angola no domínio do vestuário; eles buscam banir os trajés que invadem o pudor corporal, geralmente provenientes do Ocidente, e também

caracterizar Angola como um país africano detentor de uma rica cultura herdada dos ancestrais (Cafussa, 2015).

Nesse contexto, como resultado das discussões e reflexões que ocorrem em diferentes ciclos da vida nacional, surgiram algumas tendências para contrabalançar essa situação (Cafussa, 2015; Luzito, 2017; Costa & Cupata, 2021). Destacam-se nesse caso as escolas e outras organizações da sociedade civil que, por meio de decisões internas, procuram impor a moda, muitas vezes coercitivamente. No caso das escolas, não existe uma lei que proíba o uso da bata como uniforme escolar; há algumas exceções nas escolas privadas e participadas que podem definir uniformes específicos (Almeida, 2014; Gilberto & Diambo, 2021). No entanto, as exigências ou decisões de determinadas organizações sobre a adoção de trajes africanos no dia-a-dia, ou em situações específicas não produzem o efeito desejado pelos críticos e conservadores da cultura africana (Cafussa, 2015; Luzito, 2017; Cristóvão, 2021). Essa situação requer novas reflexões e medidas capazes de influenciar o uso desses trajes de forma livre e voluntária. Este é um desafio lançado aos académicos, artistas e formadores de opinião. E é nesse espírito de reflexão e acção que a educação ambiental se torna fundamental, pois a preservação da nossa cultura e do nosso meio-ambiente estão intrinsecamente ligadas. Afinal, ao valorizarmos nossos trajes tradicionais, podemos também despertar a consciência para a importância da sustentabilidade e do cuidado com o planeta (Camargo & Coelho, 2021; Zanatta & Dias, 2021).

Por outro lado, alterações nos elementos mencionados que ocorrem sem a influência humana, ou seja, que não podem ser controladas por nossas acções, não são classificadas como problemas ambientais. Essas mudanças são vistas somente como variações naturais dos elementos (Bila, 2016; Lucamba & Baptista, 2019). Embora essas situações sejam raras e muitas vezes desconhecidas, elas podem ocorrer.

Apesar dos problemas ambientais considerados globais, como o efeito estufa e o desgaste da camada de ozônio, Angola enfrenta outros desafios que podem impactar negativamente a vida das pessoas de maneira directa e imediata. Isso se deve ao facto de que esses problemas exercem maior influência sobre as águas, o ar e os seres vivos como consequência da exploração desregada e do consumo de diferentes tipos de matéria e energia (Silva et al. 2019; Rigoldi & Lima, 2020). Entre esses problemas, podemos destacar a poluição das águas correntes provocada pela construção de estações de serviços de lavagem de automóveis às margens dos rios (Pedro, 2022), a gestão deficiente dos resíduos sólidos urbanos e industriais (Corrêa et al., 2020; Gomes, 2022), além de práticas nefastas de exploração acelerada da fauna para fins de

sobrevivência (Safeca, 2019; Barros et al., 2021) e da flora para fins energéticos e exploração da madeira (Rangel, 2019; Kussumua, 2021; Pimentel et al., 2021;). Apesar da escassez de recursos e políticas ambientais adequadas para a gestão dos resíduos sólidos urbanos e industriais e outras práticas prejudiciais à bacia hídrica, fauna e flora registradas em Angola, o baixo nível de educação ambiental dos cidadãos se posiciona como um dos principais factores que contribuem para as más práticas observadas.

A resolução dos problemas ambientais mais abrangentes passa pela melhoria no uso das águas, energias, fauna e flora e solos. É necessária uma mudança de paradigma em relação aos padrões de consumo e ao destino dos resíduos conforme sua natureza (Pedro, 2022, p. 50).

Nesse contexto, ao ressaltar o importante papel da melhoria nos níveis de educação ambiental dos cidadãos nas vertentes mencionadas acima, é fundamental incluir colectivamente as instituições da administração do estado voltadas à conservação do meio-ambiente e sua exploração para fins económicos, assim como as autoridades tradicionais nas zonas rurais de Angola (Cachapa, 2020; Silva, 2020; Ndjandja, 2022).

METODOLOGIA

A pesquisa foi conduzida na Escola n.º 78 Comandante Valódia, localizada no centro do município de Negage (Uíge), envolvendo a participação de oito (8) professores, dois membros de gestão da instituição (Director e Subdirector Pedagógico) e cento e setenta e seis (176) alunos, matriculados no ano lectivo de 2023/2024. Com o objectivo de revitalizar a cultura do vestuário angolano e melhorar a educação ambiental entre as crianças, a pesquisa classifica-se como qualitativa quanto abordagem, ao explorar a complexidade e a subjectividade das percepções e práticas dos alunos. Relativamente aos objectivos, à pesquisa é classificada como descritiva, ao descrever as percepções e práticas dos alunos de forma clara e detalhada, contextualizando o fenómeno no ambiente escolar.

Nesta pesquisa, combinaram-se os métodos teóricos e empíricos para uma análise abrangente do tema. A revisão bibliográfica foi utilizada como método teórico, explorando estudos e teorias relevantes sobre o uso de trajes africanos, a influência da moda ocidental e a educação ambiental. Essa revisão foi realizada de forma contínua ao longo da pesquisa, desde a formulação do problema até a análise dos dados. Já os métodos empíricos, por sua vez, foram aplicados para colectar dados directamente da realidade estudada. A colecta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas e observações directas. As entrevistas

envolveram alunos, professores e gestores escolares, abordando tópicos como o uso de trajes africanos, percepções sobre a moda ocidental, influências culturais e educação ambiental. Essa abordagem qualitativa permitiu uma exploração profunda das experiências e opiniões dos participantes.

Além disso, a observação proporcionou uma visão mais detalhada das práticas vestiárias dos alunos no ambiente escolar, permitindo identificar comportamentos e interações que poderiam não ser captados somente pelas entrevistas. Os dados colectados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, buscando identificar padrões e categorias que relacionam o uso dos trajes africanos à resistência ou aceitação da moda ocidental, assim como na educação ambiental.

Os dados qualitativos, provenientes de entrevistas e observações, foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo. Essa escolha se justifica pela natureza descritiva da pesquisa, que busca revitalizar a cultura do vestuário angolano e melhorar a educação ambiental entre as crianças. A análise de conteúdo permitiu identificar padrões e categorias nos dados, revelando as diferentes formas como os alunos, professores e gestores relacionam esses temas e os significados que atribuem a eles.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A pesquisa foi concebida a partir da identificação de duas situações distintas.

A primeira refere-se ao uso coercitivo de trajes africanos pelos alunos do ensino geral de diversas escolas públicas do Uíge, que ocorre pelo menos uma vez por semana. Essa decisão visa o resgate dos valores culturais relacionados ao vestuário, em protesto contra a moda ocidental considerada pouco decente, que tem rapidamente se sobreposto à moda cultural africana (Kaiper, 2014; Cristóvão, 2017). Essa situação é agravada pela falta de políticas específicas para promover a cultura local (Mingas, 2012; Luzito, 2017; Martins, 2019; Noa, 2019). No entanto, essa prática revela-se inconsistente, pois fora do ambiente escolar e das instituições religiosas, os alunos continuam a vestir-se de maneira algumas personalidades ocidentalizada, similar as que aparecem em capas de cadernos. Embora que se vestir ocidentalmente não é sinónimo de indecência, mas essa prática influencia negativamente no resgate da nossa cultura.

O segundo aspecto diz respeito à constatação de práticas insustentáveis na disposição de resíduos sólidos em uma escola primária do Uíge e nas ruas da cidade. Isso contrasta com o aprendizado adquirido nas disciplinas de Estudo do Meio e Ciências da Natureza, afastando

cada vez mais a região das perspectivas de desenvolvimento sustentável actualmente em voga no país, especialmente devido aos compromissos internacionais relacionados à preservação ambiental (Pereira, 2022; Pedro, 2022).

Em relação à inadequada disposição dos resíduos sólidos observada na escola visitada, descartase a possibilidade de aumento no consumo como causa desse problema. Em vez disso, indicouse o baixo nível de educação ambiental da população escolar como uma das principais razões. Apesar da existência de depósitos adequados com indicações dos tipos de resíduos a serem acomodados, foram observadas as seguintes incongruências:

- Vários resíduos espalhados pelo átrio escolar;
- Resíduos acomodados em depósitos impróprios;
- Depósitos vazios;
- Presença de relvas e partes de ramos de árvores nos depósitos.

Assim sendo, visando contribuir para a melhoria das duas grandes situações constatadas, foram doados a 176 crianças (alunos) um total de 10 cadernos cada. Esses cadernos apresentavam na capa figuras públicas angolanas consensuais vestidas com trajes africanos e discutiam aspectos sobre conservação ambiental nas contracapas por meio de bandas desenhadas. Após mais de dois meses (Janeiro e Fevereiro de 2024) foi feita uma visita à escola a fim de constatar e analisar a influência das imagens nas capas dos cadernos sobre a forma de vestir dos alunos e o impacto das bandas desenhadas retractando temáticas ambientais na melhoria dos níveis de educação ambiental da população escolar. E com base a isso constatou-se que:

Durante a visita à escola, observamos a influência dos personagens dos cadernos escolares nos trajes africanos das crianças. A análise concentrou-se em identificar semelhanças entre as roupas das crianças e os modelos apresentados nos cadernos. No dia da visita, as crianças usavam trajes africanos, o que proporcionou uma oportunidade única para observar essa influência, ao constatar que um número significativo de meninas (aproximadamente 100) usava trajes semelhantes aos de Leila Lopes, modelo angolana e Miss Universo 2011, cuja imagem aparece nos cadernos. Da mesma forma, cerca de setenta e seis (76) meninos usavam trajes que lembravam o marido de Leila Lopes. Esses dados sugerem que a imagem de Leila Lopes nos cadernos exerceu uma influência considerável na escolha dos trajes africanos pelas crianças.

Figura 2

Leila Lopes e seu esposo.

Fonte: <https://www.portaldeangola.com/2018/06/25/maria-borges-da-parabens-a-leilalopes/>

Tal constatação corrobora a visão partilhada por autores que promovem a divulgação e internacionalização da moda e cultura angolana no vestuário (Almeida, 2014; Kaiper, 2014; Cafussa, 2015; Noa, 2019; Martins & Costa, 2019; Cristóvão, 2021). No entanto, essa perspectiva diverge das decisões de organismos intermediários localmente, que determinam o uso obrigatório de trajes africanos nas escolas, visando o resgate da identidade cultural nacional no vestuário. É importante ressaltar que as escolas, enquanto instituições, cumprem as determinações desses organismos, não tomando decisões de forma autónoma. Além disso, o conceito de identidade cultural nacional merece uma reflexão mais aprofundada. Autores como (Mingas, 2012; Luzito, 2017; Noa, 2019; Trindade, 2020) discutem a complexidade e as múltiplas dimensões da identidade cultural, que não se resume ao vestuário, mas abrange um conjunto de manifestações e valores.

Quanto à relação banda desenhada *versus* literacia ambiental, ficou evidente que os problemas inicialmente constatados na vertente ambiental prende-se com a disseminação de papéis, plásticos, latas e cascas de frutas no pátio da escola, incluindo o jardim, enquanto os depósitos de lixo permaneciam vazios; a concepção da banda desenhada estampada nas contracapas dos cadernos doados foi baseada na solução desses problemas por diálogos acompanhados de ilustrações (Silva, 2015; Sousa, 2016; Mota, Sá & Guerra, 2021).

Assim, ao constatar na última visita uma melhor organização dos resíduos referenciados anteriormente em depósitos de lixo diferenciados conforme a natureza dos mesmos, conforme a situação debatida nas bandas desenhadas constadas nos cadernos oferecidos permitiu

igualmente indiciar sobre a importância dessa ferramenta na melhoria dos níveis de educação ambiental de alunos; situação que converge com o pensamento de alguns autores referenciados ao longo destas páginas (Ramos, 2011; Linhares & Reis, 2016; Mendes, 2022); daí a possibilidade de exploração dessa vertente pelo Ministério da Educação para contribuir para o desenvolvimento sustentável através da melhoria contínua dos níveis de educação ambiental de alunos por intermédio da banda desenhada estampadas nos cadernos escolares e outros materiais amplamente usados pelos alunos (Silva, 2015; Moraes & Camellini, 2022; Castro, 2022), mas, para o efeito, é preciso existir um instrumento legal que regule sobre a importação de materiais didáticos, devendo, para o efeito, existir parcerias entre tais empresas com o Ministério da educação, devendo o ministério conceber, periodicamente, as temáticas a serem debatidas por meio de bandas desenhadas e depositar às empresas importadoras de materiais para a confecção dos mesmos segundo as temáticas orientadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das contínuas reflexões sobre a crise de identidade cultural em Angola, impulsionada pela crescente influência da moda ocidental em substituição à moda local, e dos constantes apelos em torno do meio-ambiente e desenvolvimento sustentável, propomos uma abordagem inovadora: a utilização da escola como um catalisador para a resolução de ambos os desafios.

Acredita-se que a escola, como centro de formação e disseminação de valores, pode desempenhar um papel crucial no resgate contínuo da nossa identidade cultural e na promoção do desenvolvimento sustentável. Os dados da nossa pesquisa corroboram essa visão: a substituição de personagens estrangeiros nas capas dos cadernos escolares por figuras públicas angolanas trajando vestimentas africanas exerce uma influência positiva no uso desses trajes pelos alunos, incentivando o orgulho e a valorização da nossa herança cultural. Da mesma forma, a inclusão de bandas desenhadas com temáticas ambientais nos materiais didáticos contribui significativamente para o aumento da literacia ambiental das crianças, abordando questões cruciais como a preservação do meio-ambiente.

Ao adaptar essa abordagem integrada, a escola se torna um espaço de transformação, onde os alunos são incentivados a se reconhecerem como agentes de mudança, capazes de construir um futuro mais justo, equitativo e sustentável para Angola. Portanto, convidamos a todos os presentes a unirem-se a nós nesse esforço conjunto, para podermos construir uma Angola mais consciente, culturalmente rica e ambientalmente responsável.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Almeida, B. C., Porto, L. J., & Silva, C. M. (2020). *Construção de histórias em quadrinhos como recurso didático para educação ambiental*. Revista Brasileira de Educação Ambiental , 229-245.
- Almeida, M. H. (2014). *O Carnaval Angolano e a Construção da Identidade Nacional*. Redenção : Universidade da Integração Internacional da Lusofonia .
- Barros, K. S., Muana, T. J., & Silva, J. F. (2021). *Análise geoespacial para a determinação das áreas de susceptibilidade ambiental da serra do Pingano, Província do Uíge*. Revista Angolana de Ciências - RAC, 446-488.
- Bila, Z. M. (2016). *As mudanças climáticas e a desertificação, um desafio para o desenvolvimento comunitário: Caso da Comunidade de Ndindiza (2005-2015)*. Gaza: Universidade Pedagógica de Gaza.
- Cachapa, A. F., Abel, M. K., & Oliveira, L. N. (2020). *O papel da educação ambiental na protecção e valorização de um recurso natural: caso das águas termais da montipa, bibala-angola natural: caso das águas termais da Montipa, Bibala-Angola*. Sociedad & Tecnología - Revista del Instituto Tecnológico Superior Jubones, 52-61.
- Cafussa, A. C. (2015). *As implicações da identidade nacional na projecção externa de Angola. Mulemba* - Revista Angolana de Ciências Sociais , 1-30.
- Camargo, C. F., & Coelho, S. C. (2021). *Aspectos da educação e da interpretação ambiental no Ecoturismo no Brasil*. Revista Brasileira de Ecoturismo, 74-83.
- Castro, M. (Julho/Setembro de 2022). *Banda desenhada e paisagem*. Studies in Educations Sciencies, 1070-1086.
- Castro, M. (2022). *Paisagem, ambiente e banda desenhada*. Brazilian Journal of Developme n, 13168-13182.
- Corrêa, F. V., Corrêa, V. C., & Palhares, J. M. (2020). *Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos na fronteira franco-brasileira: impactos socioambientais*. Ciência Geográfica, 635-654.
- Costa, A. R. (2021). *As crianças e a defesa do ambiente: um processo em construção*. Instituto de Educação da Universidade do Minho: Braga.
- Cristóvão, D. T. (2021). *Minha roupa, minha identidade*. Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira: Redenção.
- Cristóvão, G. S. (2021). *Gestão de resíduos sólidos: diretrizes de extensão universitária para a comunidade do entorno da Escola Superior Pedagógica do Bié, em Angola* . Sorocaba : Universidade Estadual Paulista.
- Ginga, D. F. (2020). *Angola um estado ribeirinho: do conceito operacional de segurança marítima, ao exercício da autoridade do estado no mar*. Revista Militar , 861-886.
- Gomes, W. D. (2022). *Resíduos sólidos urbanos: uma análise sistemática relacionada aos riscos para o meio ambiente e saúde dos catadores*. Taubaté - São Paulo: Universidade de Taubaté.
- Kaiper, P. S. (2014). *Os desafios da globalização para a cultura: a angola e seus impasses culturais em perspectiva*. Florianópolis: Universidade do Sul de Santa Catarina.

- Kussumua, S. F. (2021). *Panorama florestal em Angola. Revista digital de Medio Ambiente "Ojeando la agenda"*, 13-24.
- Linhares, E., & Reis, P. (2016). *Agir e sensibilizar: práticas de educação ambiental na formação inicial de professores. 27 Encuentros de didáctica de las ciencias experimentales. Badajoz: 1557-1564.*
- Lucamba, E. C., & Baptista, T. P. (2019). *Movimento de massa na serra do moco: um fenómeno geomorfológico a compreender. Revista Angolana de Ciências - RAC* , 279-304.
- Luzito, K. A. (2017). *A Política Cultural na (re) Construção de Identidade Nacional Angolana Caso kulumbimbi. Lisboa : Universidade de Lisboa.*
- Martins, M. F., & Costa, C. A. (2019). *A inclusão das culturas afrobrasileira e africana nas grades curriculares dos cursos de moda e indumentária. Revista de Ensino em Artes, Moda e Design*, 89-102.
- Mendes, J. R. (2022). *A banda desenhada na promoção da literacia visual nas bibliotecas públicas estudo de caso. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.*
- Mingas, A. (2012). *Línguas e culturas em Angola. Bahia.*
- Moraes, B. M., & Camellini, V. M. (2022). *Análise das embalagens presentes em supermercados com personagens infantis. São Bernardo do Campo: Universidade de São Judas Tadeu.*
- Mota, M., Sá, C. M., & Guerra, C. (2021). *A banda desenhada na comunicação e educação em ciência: uma revisão sistemática da literatura. Revista Lusófona de Educação*, 99-119.
- Ndjandja, C. (2022). *O papel das autoridades tradicionais na conservação dos monumentos sítios históricos e naturais no município de Caluquembe. Lubango: Instituto Superior de Ciências de Educação da Huila.*
- Noa, F. (2019). *Arte, cultura e identidade em sociedades disruptivas. In: C. M. Sarmiento, P. Guimarães, & P. Oliveira, Arte e Cultura na cultura dos povos - XXIX Encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa (pp. 35-45). Lisboa : Europress - Indústria Gráfica.*
- Oliveira, J. P., Shitsuka, R., & Shitsuka, D. M. (2019). *Queimadas e Incêndios: Um Estudo por meio de Cartoons da Web. Research, Society and Development*, 1-9.
- Pereira, D. S. (2022). *Educação para a cidadania ambiental no II e 1.º CEB e a promoção de competências para o século XX. Santarém : Instituto Politécnico de Santarém.*
- Pimentel, A. O., Kussumua, S. J., & Bernardo, I. A. (2021). *Estudo da Distribuição Espaço-Temporal da Floresta do Mayombe no Município de Belize (Cabinda-Angola) entre 2001-2017. Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto*, 58-69.
- Pinto, J. P. (2017). *Literatura e identidade nacional em Angola. Hydra*, 105-132.
- Ramos, M. S. (2011). *Bem público – valor público a educação para os valores ambientais no museu da água da EPAL. Lisboa : Faculdade de Belas Artes.*
- Rangel, R. K. (2019). *Benefícios de preservar as florestas de forma sustentável. Luanda: Universidade Independente de Angola.*
- Rigoldi, K. C., & Lima, V. (2020). *A influência da gestão de resíduos sólidos na qualidade ambiental e nas desigualdades socioespaciais de maringá-PR. BRazilian Geographical Journal*, 85-96.

- Safeca, A. C. (2019). *Contribuição para uma estratégia para criação de áreas protegidas em Angola*. Lisboa : Universidade Nova de Lisboa.
- Saldanha, J. M. (2019). *A arte como instrumento de reflexão sobre questões ambientais*. Lisboa : Universidade de Lisboa.
- Silva, F. P. (2020). *Percepções angolanas, meio ambiente e terra: uma ponte entre a crítica pós-colonial e a ecologia política*. Brasília : Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília .
- Silva, L. M., Silva, J. P., & Borges, M. A. (2019). *Do global ao contexto nacional: evolução da política ambiental brasileira*. *Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade* , 593-608.
- Silva, N. N. (2015). *Kandengues do futuro. Design participativo e educação para a cidadania em angola*. Aveiro: Universidade de Aveiro.
- Sousa, J. F. (2016). *Banda desenhada, leitura e escrita no 1.º ciclo do ensino básico*. Aveiro: Universidade de Aveiro.
- Trindade, J. N. (2020). *Língua, literatura, identidade cultural e imagens angolanas nos romances de castro soromenho*. *Educação e Ciências Sociais* , 49-68.
- Zanatta, E. L., & Dias, M. A. (s.d). *Gestão ambiental e desenvolvimento sustentável*.
- Zaquetta, G. A. (2020). *Eu, a árvore: educação ambiental e valores para sociedades sustentáveis*. Piracicaba: Universidade de São Paulo.